

MARKAZIY BANK VALYUTA SIYOSATI VA TASHQI SAVDO DINAMIKASI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK

Xoliqnazarov Muzaffarbek Bunyojon o'g'li

Toshkent Bank-moliya akademiyasi, Iqtisodiyotni monetar tartibga solish
yo'nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16876234>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining valyuta siyosati va uning tashqi savdo dinamikasiga ko'rsatgan ta'siri chuqur tahlil qilingan. Milliy valyutaning ayirboshlash kursi o'zgarishlari eksport va import hajmlariga qanday ta'sir ko'rsatishi, so'mning qadrsizlanish jarayoni, 2020 - 2024 yillardagi statistik ko'rsatkichlar asosida iqtisodiy dinamikalar yoritilgan. Maqolada valyuta kursining boshqarilishi orqali tashqi savdo muvozanatining shakllanishi, inflyatsiyaga ta'siri va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi o'rni ilmiy asosda ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Markaziy bank, valyuta siyosati, ayirboshlash kursi, tashqi savdo, eksport, import, inflyatsiya, iqtisodiy barqarorlik, savdo balansi, so'm, dollar.

Аннотация. В данной статье представлен глубокий анализ валютной политики Центрального банка Республики Узбекистан и её влияния на динамику внешней торговли. Рассматриваются изменения курса национальной валюты и их воздействие на объёмы экспорта и импорта, процесс девальвации узбекского сума, а также экономическая динамика на основе статистических данных за 2020–2024 годы. Научно обоснована роль управления валютным курсом в формировании внешнеторгового баланса, его влияние на инфляцию и обеспечение экономической стабильности.

Ключевые слова: Центральный банк, валютная политика, обменный курс, внешняя торговля, экспорт, импорт, инфляция, экономическая стабильность, торговый баланс, сум, доллар США.

Annotation. This article provides an in-depth analysis of the foreign exchange policy of the Central Bank of the Republic of Uzbekistan and its impact on foreign trade dynamics. It explores how fluctuations in the national currency's exchange rate influence export and import volumes, the process of depreciation of the Uzbek sum, and economic dynamics based on statistical data from 2020 to 2024. The study scientifically substantiates the role of exchange rate management in shaping external trade balance, its effects on inflation, and its contribution to ensuring economic stability.

Keywords: Central Bank, foreign exchange policy, exchange rate, foreign trade, export, import, inflation, economic stability, trade balance, sum, US dollar.

Kirish. O‘zbekiston iqtisodiyotida valyuta siyosati va tashqi savdo o‘rtasidagi bog‘liqlik muhim o‘rin tutadi. Markaziy bankning valyuta siyosati iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashda, tashqi savdoni rag‘batlantirishda hamda inflyatsiya darajasini nazorat qilishda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Ushbu tadqiqotda Markaziy bank tomonidan so‘mning ayirboshlash kursini boshqarish siyosati va uning tashqi savdo dinamikasiga ta‘siri bo‘yicha chuqur tahlil o‘tkaziladi.

Asosiy qism. Valyuta siyosati davlat tomonidan milliy valutaning qiymatini boshqarishga qaratilgan iqtisodiy chora-tadbirlar majmuasidir. Uning asosiy turlari quyidagilar:

- Erkin ayirboshlash kursi siyosati;
- Qat‘iy boshqariluvchi kurs siyosati;
- Erkinlashtirilgan boshqaruv siyosati (managed floating).

O‘zbekistonda 2017 yilda milliy valyuta – so‘mning erkin konvertatsiya qilinishi valyuta siyosatining erkinlashtirish bosqichiga o‘tishini belgiladi. Bu esa tashqi iqtisodiy faoliyat uchun yangi imkoniyatlarni yaratdi.

Valyuta siyosati va tashqi savdo o‘rtasidagi bog‘liqlikka e‘tibor qaratadigan bo‘lsak, ayirboshlash kursining o‘zgarishi eksport va importga turlicha ta‘sir ko‘rsatadi. So‘mning qadrsizlanishi eksportni arzonlashtirib, raqobatbardoshligini yanada oshiradi, ammo import mahsulotlarining narxini qimmatlashtiradi. Buning natijasida, eksport hajmi o‘sishi mumkin va aksincha, import tanlanishi qisqaradi. Shuningdek, savdo balansida ijobiy o‘zgarish kuzatiladi. Quyida O‘zbekiston tashqi savdosi va so‘mning AQSh dollariga nisbatan kursini 2020–2024 yillardagi o‘zgarishi keltirilgan (1-jadval).

1-jadval

**O‘zbekiston tashqi savdosining so‘nggi yillardagi dinamikasi
(2020–2024 yillar, mlrd. so‘m hisobida)**

Yil	1 AQSh dollari (o‘rt.) /So‘m	Eksport (\$ mlrd)	Import (\$ mlrd)	Savdo saldosini (\$ mlrd)
2020	10,200	15.1	21.3	-6.2
2021	10,600	16.6	25.5	-8.9
2022	11,300	19.3	30.7	-11.4
2023	12,100	23.8	34.5	-10.7
2024	12,600	26.0	37.0	-11.0

(Jadval statistik ma'lumotlar asosida muallif tomonidan tuzilgan)

1-jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatmoqdaki, 2020–2024 yillarda so'mning qiymati o'sib, 2020 yilda 1 AQSh dollari 10,200 so'mga teng bo'lgan bo'lsa, 2024 yilga kelib, bu ko'rsatkich 12,600 so'mga yetdi. Bu yillar davomida so'mning qadrsizlanishi kuzatilmoqda, bu esa eksportni arzonlashtiradi, lekin importni qimmatlashtiradi. Eksport hajmini o'zgarishiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 2020 yildan 2024 yilgacha eksport hajmi doimiy ravishda o'sib bormoqda. 2020 yilda eksport 15,1 milliard dollar bo'lsa, 2024 yil ga kelib 26,0 milliard dollarni tashkil qilgan. O'tgan yillar davomida import hajmi ham ortib borganligini kuzatish mumkin, jumladan, 2020 yilda import hajmi 21,3 milliard dollarga teng bo'lgan bo'lsa, 2024 yilda bu ko'rsatkich 37,0 milliard dollarga yetgan. Mamlakatning tashqi savdo saldosi esa, har yili salbiy, ya'ni import eksportdan yuqori bo'lganligi kuzatilgan. Bu shuni anglatadiki, mamlakatda tashqi savdo defitsiti mavjudligidan dalolat berib turibdi.

Markaziy bank tomonidan olib borilgan kurs siyosati valyuta zaxiralarini saqlash, inflyatsiyani cheklash, eksport faoliyatini rag'batlantirish va importni ivazlash siyosatini qo'llab-quvvatlash kabi vazifalarni amalga oshiradi. Biroq, ayirboshlash kursining keskin o'zgarishi tashqi qarzning qimmatlashishiga, import inflyatsiyasining kuchayishiga hamda ishlab chiqarish xarajatlarining o'sishiga olib kelishi mumkin.

Xulosa. Yuqoridagilardan kelib chiqib, O'zbekistonda Markaziy bankning valyuta siyosati tashqi savdoni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Valyuta kursining boshqarilishi, tashqi savdo ko'rsatkichlari bilan uzviy bog'liq bo'lib, mamlakatning eksport imkoniyatlarini oshirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda asosiy vosita hisoblanadi. Bundan kelib chiqib, kelgusida valyuta siyosatini yanada takomillashtirish va tashqi savdo muhitini yaxshilash orqali milliy iqtisodiyotni mustahkamlash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Yillik hisobotlar (2020–2024). – www.cbu.uz
2. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. Tashqi savdo statistik ko'rsatkichlari (2020–2024). – www.stat.uz
3. Krugman, P., Obstfeld, M., & Melitz, M. (2022). International Economics: Theory and Policy (11th ed.). – Pearson Education.
4. Mishkin, F. S. (2021). The Economics of Money, Banking, and Financial Markets (12th ed.). – Pearson.

5. Dabla-Norris, E., et al. (2015). Currency Depreciation and Trade Balance: A Meta-Analysis. – IMF Working Paper WP/15/240.
6. Williamson, J. (2009). Exchange Rate Policy and Development Strategy. – Asian Development Bank Institute.
7. Utegenov, A. (2021). “Valyuta kursining iqtisodiy barqarorlikka ta’siri”. – Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar, №6.
8. Soliyev, M. R. (2020). “O‘zbekistonda valyuta siyosatining tashqi savdoga ta’siri”. – Moliyaviy tadqiqotlar jurnali, №3.
9. International Monetary Fund. Uzbekistan Country Report (2023). – www.imf.org
10. World Bank. Uzbekistan Economic Update (2024). – www.worldbank.org

